

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ERTA NIKOH HOLATINI
BARTARAF ETISHNING SAMARALI MEXANIZMLARI**

Abduramanov Hamid

“Mahalla va oila” ilmiy-tadqiqot instituti direktori o‘rinbosari
Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdiraimova Shaxnoza

“Mahalla va oila” ilmiy-tadqiqot instituti kichik ilmiy xodimi

Annotatsiya. Ushbu maqolada erta nikoh holati va uning asosiy sabablari aniqlangan, O‘zbekiston Respublikasida erta nikoh holati ilmiy tahlil qilingan hamda erta nikoh holatini bartaraf etish bo‘yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar. Erta nikoh, gender hodisasi, majburiy nikoh, FHDYO organlari, samarali mexanizm, gender zo‘ravonlik.

KIRISH. Erta nikoh juda murakab muammo hisoblanib, uning asosiy sababi ta’limning ahamiyatini va qizlarning kelgusidagi ijtimoiy rolining muhimligini tushunmaslikdan iborat, ya’ni ularning roli faqat uy mehnati va bolalar tarbiyasi bilan cheklanmasligi kerak.

Erta nikoh ikkala jinsdagi bolalarga har tomonlama ta’sir ko‘rsatuvchi gender hodisasi. Odatda, erta nikohga kirgan o‘g‘il bolalar soni bunday nikohga kirgan qizlar sonidan ancha kam bo‘ladi. Er-xotinlik hayoti davomida qizlar gender zo‘ravonlik va kamsitilishning boshqa shakllariga, homiladorlik va tug‘ish paytida qiyinchiliklarga duchor bo‘ladi, chunki ularning tanasi hali bola tug‘ishga tayyor bo‘lmaydi. Qizlarning erta nikohdan himoyalaniş huquqi turli xalqaro shartnomalarda, jumladan, “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi va “Xotin-qizlarga nisbatan kamsitilishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risida”gi Konvensiyalarda mustahkamlangan. Yuqorida qayd etilgan ikkala hujjat ham mamlakatlarni milliy qonunchilikda eng kichik nikoh yoshini 18 yosh darajasida belgilashga chaqiradi.

Lekin ushbu huquqiy kafolatga qaramay minglab qizlar 18 yoshga to'lmadan turib turmushga chiqmoqda.

Bugungi kunda erta nikohlarni tuzishga majburlashning keng tarqalgan amaliyoti uy mehnatining og'ir shakllari, gender zo'ravonlik va ijtimoiy yakkalatib qo'yishdan iborat.

Qizlarga kichik yoshdan boshlab ular turmushga chiqishlari kerakligi, ovqat pishirishni, uyni tozalashni bilish va yaxshi turmush o'rtoq bo'lish ta'lim olishdan ko'ra muhimroqligi uqtiriladi. Erta nikohlarga nafaqat mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlari, balki jinslarning roli, jinsiy hayot va bola tug'ish yoshiga bo'lgan madaniy, ijtimoiy va diniy qarashlar ham ta'sir ko'rsatadi. Ushbu demografik muammoning har qanday tahlili doirasida sabablarni oqibatlardan ajratish va bunday amaliyotni rag'batlantiruvchi tendensiyalar bilan omillar o'rtasidagi farqni ajratish juda qiyin. Biroq, ushbu muammoning markazida gender hodisasi, ya'ni jinsiy belgi bo'yicha kamsitish yotadi.

ASOSIY QISM. Erta nikohning asosiy sabablari. Endi erta nikohlarning asosiy sabablariga batafsil to'xtalib o'tsak.

1. An'anaviy gender rollarning barqarorligi. Aksariyat hollarda jinslar o'rtasidagi an'anaviy munosabatlarni saqlab turish zarurati erta nikohlar uchun asos hisoblanadi. Erta nikohlar ta'lim roli va qizlar potensial kasbiy o'sishining muhimligiga yetarlicha baho bermaslikka, qizlar va ayollar hayotining jinsiy sohasini nazorat qilish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka, oila "sha'ni" haqidagi kengroq tasavvurga, ayolning roli nikohga kirish, ro'zg'or ishlarini bajarish va bolalarni tarbiyalash bilan cheklanishi kerak, degan fikrga, shuningdek, ko'pincha "yaxshi xotin" itoatkor va ko'ngilchan turmush o'rtoq bo'lishi kerakligi haqidagi tasavvurga asoslangan.

Ushbu tadqiqot doirasida o'tkazilgan so'rovda respondentlar turmushga chiqish va farzandni dunyoga keltirish ayolning qismati va uning hayotidagi asosiy maqsad ekanligini aytishdi. Shuningdek, erta nikohlarning asosiy sababi sifatida qizlar bokiraligini nikohga kirgunga qadar saqlash zarurligi aytiladi (bokiralikning yo'qotilishi oila va butun hamjamiyatga isnod bo'lishiga olib kelishi mumkin). Mazkur asos ham

ko'pincha qizlarning ular o'g'il bolalar bilan aloqaga kirishishi mumkin bo'lgan maktablarga borishiga qo'yilgan taqiqni oqlash uchun qo'llaniladi.

2. Majburiy nikohlar. Erta nikoh ko'pincha yaqin oila a'zolari va uzoq qarindoshlar tomonidan ruhiy bosim, shuningdek, bo'ysunilmagan hollarda tahdid va hatto zo'ravonlik sharoitida tuziladi. Bunda erla nikohlar ota-onalar tomonidan tashkil etiladi, voyaga yetmagan qizlar o'zlari qarorlar qabul qilish jarayonida, shu jumladan, bo'lajak turmush o'rtog'ini tanlash masalasida deyarli yoki umuman ishtirok etmaydi. Majburiy erla nikoh holatlarida qizlarni maktabdan chiqarib olib, tezda erga berishadi. Nikoh jismoniy zo'ravonlik bilan kuzatilishi shart bo'lmasa-da, qizga u buni muqarrar holat sifatida qabul qilishi va haqiqatdan ham go'yo unda boshqa hech qanday tanlov yo'qdek tuyulishi uchun bosim o'tkaziladi.

3. Ekspluatatsiya va uydagi zo'ravonlik. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, erla nikohlar ko'p hollarda qizlarning turmush o'rtog'ining oilasiga ko'chib o'tishini nazarda tutadi. Ko'p hollarda bu oiladagi eng past mavqeni, katta hajmdagi haq to'lanmaydigan uy ishlarini (ba'zan esa qishloq xo'jaligi ishlarini ham) bajarishni va nafaqat eriga, balki oilaning boshqa a'zolariga ham g'amxo'rlik qilishni nazarda tutadi.

Voyaga yetmagan ayollar o'z erlari tomonidan jismoniy, ruhiy va maishiy zo'ravonlikka ham uchraydi. Bundan tashqari, erning oilasi voyaga yetmagan xotiniga ta'lim olish va ishga joylashishni taqiqlaganliklari tufayli ularning oldida, agar ular bunday o'zaro munosabatlarga chek qo'yishga harakat qilishsa, kichik tanlov imkoniyati turadi, chunki u o'zini eplash imkoniyatiga ega emas. Ko'pincha ancha katta yoshdagi er bilan uning yosh xotini o'rtasidagi mavjud yoshdagi katta farq va buning oqibatida kelib chiqadigan tengsizlik va o'zaro munosabatlardagi majburlash tufayli tuziladigan erla nikohlar maishiy zo'ravonlikning yuqori darajasi hisoblanadi. Erta nikohga qizlarga qarshi qaratilgan, ularni o'z tanasiga egalik qilish huquqi, erkin tanlash huquqi va harakatning erkinligi huquqidan mahrum etadigan gender zo'ravonlik shakllaridan biri sifatida qarash mumkin. Bundan tashqari, ko'pincha u turmush qurgan qizlarning jinsiy, jismoniy, ruhiy va hissiy zo'ravonlikning mustahkam doirasiga tushib qolishiga sabab bo'ladi.

4. Ro‘yxatdan o‘tmagan nikohlar. Erta nikohlarning aksariyati FHDYO organlarida ro‘yxatga olinmaydi yoki 18 yoshga to‘lganidan keyin ro‘yxatga olinadi. Erta nikohlarning kam sonigina tegishli davlat organlarida ro‘yxatga olinishi ushbu hodisa tarqalishining darajasini baholashga urinishlar bilan bog‘liq qiyinchiliklarni chuqurlashtiradi. Bu esa nikohda bo‘lgan voyaga yetmagan bolalarning zaifligini nihoyatda oshiradi, chunki ular qonuniy huquqlardan mahrum etilgan.

Bugungi kunda diniy marosimlar tobora ommalashib bormoqda. Bu esa erta nikohlar sonining oshishiga olib keladi. Aytish joizki, din – erta nikohlarning sodir bo‘lishiga olib keladigan ko‘p sonli omillardan biri hisoblanadi (dinga yuzaki qarash, noto‘g‘ri tushinish). Kambag‘allik, migratsiyaning yuqori darajasi va ta‘lim rolining pasayishi eng dolzarb ijtimoiy muammolar hisoblanib, barcha ushbu omillar erta nikohlarning tarqalishiga hissa qo‘shadi. Erta nikohlarning tarqalish darajasi erkaklar migratsiyasining yuqori darajasi bilan bog‘liq (buning o‘zi kambag‘allik va iqtisodiy beqarorlikning oqibati hisoblanadi). Yigitlarning yetishmasligi ota-onalar o‘z qizini unga turmushga chiqishni taklif qilgan “dastlabki odam”ga erga berib yuborish uchun har qanday imkoniyatlarni qidirishlariga olib keladi, aks holda unda umr bo‘yi ersiz qolib ketish xavfi tug‘iladi. Kambag‘allik va ta‘lim ahamiyatining pasayishi (uning sifati kelgusida keng iqtisodiy imkoniyatlarni bermaydi) har yili maktabni tobora kam sonli qizlar va o‘g‘il bolalarning bitirishiga olib keladi. Qizlar uchun bu ularning tobora ko‘p soni balog‘at yoshiga yetmasdan turib turmushga chiqishga majbur bo‘layotganligini anglatadi. Balki ushbu jamiyatlarda dinning roli ortib borayotganligiga erta nikohlar uchun qulay muhit yaratuvchi shart-sharoit sifatida qarash lozim. Diniy marosimlarning o‘tkazilishi rasmiy tartibda ro‘yxatga olinishi mumkin bo‘lmagan erta nikohlarni qandaydir qonuniylashtirish imkonini beradi. Amalda bo‘lgan va nikohni FHDYO organlarida rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazmasdan turib diniy marosimlarning o‘tkazilishini taqiqlovchi qonunlar va qonun osti hujjatlari real vaziyatga deyarli ta‘sir ko‘rsatmaydi.

5. Qizlar uchun ta‘limning ahamiyatiga yetarlicha baho bermaslik. Qizlar uchun ta‘limning muhimligiga yetarlicha baho bermaslik va buning erta nikohlar amaliyotining saqlanib qolinishiga hissa qo‘shishi (shuningdek, nikohda voyaga

yetmagan xotinlarning zaifligini oshirishi) ushbu tadqiqot bilan qamrab olingan, ayniqsa qishloq joylarida dolzarb muammo hisoblanadi. Ota-onalar qizlariga maktabga borishni taqiqlab qo'yadilar yoki ularni maktabdan chiqarib oladilar, bunda ko'pincha ota-ona o'z harakatlarini qizining qismati turmushga chiqish, boshqa oilada yashash va bolalarni tarbiyalash, shuning uchun ta'limga pul sarflashdan hech qanday ma'no va foyda yo'q, deb oqlaydilar. Biroq, yaqinda bo'ladigan nikoh tufayli bolalar har doim ham maktabga boravermaydi.

6. Kambag'allik va ijtimoiy yakkalik. Kambag'allik erta nikohlar tuzilishiga hissa qo'shadigan omillaridan biri hisoblanadi. Lekin erta nikohlar boy oilalarda ham, kambag'al oilalarda ham tuzilishini alohida ta'kidlash lozim va ushbu hollarda an'analar hamda "mos er (xotin)"ni topishga intilish yanada muhimroq rol o'ynaydi. Shuningdek, ba'zi oilalarda qizlarni erta erga berish ularni boqish xarajatlarini kamaytirish va kelin uchun yaxshigina qalin puli olish imkonini beradi.

Ko'pchilik oilalarda nikoh tuzilganidan keyin turmush o'rtog'i (eri) ayolining harakatlanish erkinligini cheklaydi. Ularga uydan tashqarida ishlash va o'z oilalarini yoki do'stlarini ziyorat qilish taqiqlanadi, bu ularning jiddiy yakkalanishiga olib keladi. Bu, ayniqsa, qizlar o'z erlarining oilalari bilan birga yashagan hollarda yaqqol namoyon bo'ladi. Bu ularning ruhiy va hissiy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi hamda zo'ravonlik va ekspluatatsiyadan himoyalanmaganlikning yuqori darajasiga olib keladi. Shuningdek, bu ko'pchilik voyaga yetmagan xotinlarning kambag'allikda yashashga mahkumligini ham anglatadi, chunki yashash uchun o'zlarining pul ishlab topishi imkoniyatlari cheklangan.

7. Erta homiladorlik. So'rovda ishtirok etgan nikohda bo'lgan voyaga yetmagan qizlar farzandlar soni va tug'riqlar orasidagi oraliq haqidagi qarorlar eri va uning qarindoshlari tomonidan qabul qilinganligini aytishdi. Xususan, o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, er-xotindan nikohdagi hayotning birinchi yilida bola tug'ilishini kutishadi va ular o'g'il tug'ilgunga qadar bola tug'averishi kerak. Voyaga yetmagan xotinlarning reproduktiv salomatlikni muhofaza qilish sohasidagi xizmatlardan foydalanish imkoniyati ham adekvat yoki ommabop xizmatlarning mavjud emasligi yoki er va uning qarindoshlari voyaga yetmagan xotinlariga bunday

muassasalarga borishni man etganligi tufayli cheklanishi mumkin. Yetarlicha jismoniy yetilmaganlik shunga olib keladiki, homiladorlik bilan bog'liq asoratlar 15-19 yoshdagi qizlar orasidagi o'limning asosiy sababi hisoblanadi. Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, 15-19 yoshdagi onalar orasida tug'ruq paytidagi o'lim holati 20-24 yoshdagi onalarga qaraganda ikki marta ko'p qayd etildi. Global tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, erta yoshdagi homiladorlik va tug'ilishlar chaqaloqlarning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki o'smir yoshdagi onalar orasida muddatidan oldin tug'ish va bolalarni chala tug'ish holatlari ko'proq uchraydi. Biz o'tkazayotgan tadqiqot cheklangan xususiyatga ega bo'lib, tadqiq etilayotgan hududlarda ushbu qonuniyatning mavjudligini tasdiqlash imkonini beruvchi ishonchli ma'lumotlarni ta'minlamasa-da, so'rovda ishtirok etgan bir necha voyaga yetmagan o'smir qizlar ular homiladorlik vaqtida va undan keyin asoratlarni boshdan kechirganligini, shuningdek yangi tug'ilgan chaqaloqlarning kasalligi yoki o'limi holatlari uchraganligini aytishdi.

Kattaroq yoshda nikohga kirayotgan inson katta ehtimol bilan o'qishni davom ettiradi, ishlaydi va daromadlarni o'zining bo'lajak oilasi uchun to'playdi, kechroq erga tegayotgan qiz esa bola tug'ishni istash-istamaslik, agar buni istasa, nechta bola tug'ish borasida qaror qabul qilish uchun kengroq imkoniyatlarga ega. Biroq, erta nikohlar O'zbekistonda ham, umuman butun dunyoda ham o'ta murakkab hodisa hisoblanib, u bir vaqtning o'zida gender kamsitilishga olib keladi. Shuning uchun odamlarning erta nikohlarga hamda xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rniga bo'lgan munosabatini o'zgartirishga qaratilgan yanada faol ishlarni amalga oshirish zarur.

Statistik tahlil

Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yilda 18 yoshga to'lmasdan nikohga kirganlar soni 93 nafarni tashkil etib, bu ko'rsatkich 2017 yilga nisbatan 97,9 foizga kamaygan (1-jadval). 1-jadvaldan ko'rinib turganidek, 2017-2021 yillar mobaynida Respublikaning barcha hududlarida erta nikohlar soni keskin kamaygan. Mazkur holat 2019 yil 1 sentyabrdan erkaklar va ayollar uchun nikoh yoshi tenglashtirilgani, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd qilish bo'limlari tomonidan faqat tuman, shahar xokimi tomonidan nikoh yoshini 1 yilga kamaytirishga ruxsat berilgan nikohlar qayd etilishi bilan izohlanadi.

1-jadval

18 yoshga to'lmisdan nikoh qurganlar soni to'g'risida ma'lumot

Hududlar	Yillar					2021 yilda 2017 yilga nisbatan o'zgarishi, %	2021 yilda 2020 yilga nisbatan o'zgarishi, %
	2017	2018	2019	2020	2021		
O'zbekiston Respublikasi	4403	4786	3001	88	93	2,1	105,7
Qoraqalpog'iston Respublikasi	76	60	43	1	5	6,6	500,0
viloyatlar:							
Andijon	373	420	268	4	3	0,8	75,0
Buxoro	193	223	141	1	4	2,1	400,0
Jizzax	46	76	81	10	8	17,4	80,0
Qashqadaryo	810	642	296	2	3	0,4	150,0
Navoiy	32	35	16	1	6	18,8	600,0
Namangan	214	261	292	3	4	1,9	133,3
Samarqand	1564	1742	953	11	9	0,6	81,8
Surxondaryo	342	352	238	21	26	7,6	123,8
Sirdaryo	53	62	57	12	4	7,5	33,3
Toshkent	174	242	142	14	9	5,2	64,3
Farg'ona	265	355	235	1	5	1,9	500,0
Xorazm	79	108	47	3	4	5,1	133,3
Toshkent sh.	179	208	192	4	3	1,7	75,0

Manba: jadval O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tuzilgan

Tahlillarga ko'ra, 2021 yil 18 yoshga to'lmisdan nikoh qurganlar soni 2020 yilga nisbatan 5,7 foizga o'sgan. Xatto bu davrda erta nikohlar soni Navoiy viloyatida 6,0

martaga, Farg‘ona viloyati va Qoraqalpog‘iston Respublikasida 5 martaga, Buxoro viloyatida 4,0 martaga ko‘paygan.

Shuni alohida ta‘kidlash joizki, ko‘rilayotgan davrda (2020-2021 yillar) erta tuzilgan nikohlar soni Respublikaning ayrim hududlar kamaygan. Xususan, 2021 yilda 18 yoshga to‘lmasdan nikoh qurganlar soni 2020 yilga nisbatan Sirdaryo viloyatida 66,7 foizga, Toshkent viloyatida 35,7 foizga, Andijon viloyatida 25,0 foizga, Toshkent shahrida 25,0 foizga, Jizzax viloyatida 20 foizga, Samarqand viloyatida 18,2 foizga kamaygan.

Quyida Davlat statistika qo‘mitasidan olingan ma‘lumotlar asosida 2017-2021 yillar bo‘yicha erta nikoh holati eng ko‘p qayd etilgan tuman va shaharlar ro‘yxati tuzildi (2-jadval). 2-jadvalda keltirilgan statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, 2017 yilda erta nikohlar soni bo‘yicha tuman va shaharlar reytingida Urgut tumani, Samarqand shahri, Samarqand, Chiroqchi va Kattaqo‘rg‘on tumanlari yetakchilik qilgan. Tahlillarga eng ko‘p qayd etilgan beshta hududning to‘rttasi Samarqand viloyatida joylashgan. Bu hududlarda erta nikohlarning asosiy sabablari o‘rganilganda, qizlarni erta turmushga berish an‘analarining saqlanib qolganligi, mahalliy (streetip) va diniy normalar huquq normasidan ustunligi kuzatildi.

2-jadval

Erta nikoh holati eng ko‘p qayd etilgan tuman va shaharlar ro‘yxati

T/r	Tuman va shaharlar nomi	2017-yil	T/r	Tuman va shaharlar nomi	2021-yil
1.	Urgut tumani	448	1.	Sariosiyo tumani	11
2.	Samarqand shahri	221	2.	Navbahor tumani	3
3.	Samarqand tumani	151	3.	Baxmal tumani	3
4.	Chiroqchi tumani	148	4.	Angren shahri	3
5.	Kattaqo‘rg‘on tumani	123	5.	Sho‘rchi tumani	3
6.	Shahrihon tumani	100	6.	Samarqand shahri	2
7.	Kitob tumani	98	7.	Bulung‘ur tumani	2
8.	Andijon tumani	92	8.	Urgut tumani	2

9.	Pastdarg'om tumani	83	9.	Termiz shahri	2
10.	Namangan shahri	69	10.	Denov tumani	2
11.	Denov tumani	63	11.	Uzun tumani	2
12.	Qo'qon shahri	62	12.	Chirchiq shahri	2
13.	G'ijduvon tumani	61	13.	Bekobod tumani	2
14.	Koson tumani	54	14.	Yunusobod tumani	2
15.	Narpay tumani	48	15.	Jalaquduq tumani	2
16.	Buxoro shahri	45	16.	Nukus shahri	1
17.	Olmazor tumani	44	17.	Beruniy tumani	1
18.	Jomboy tumani	42	18.	Qo'ng'iroq tumani	1
19.	Kattaqo'rg'on shahri	41	19.	Taxiatosh tumani	1
20.	Toyloq tumani	38	20.	Xo'jayli tumani	1
21.	Shayxontohur tumani	38	21.	Xo'jaobod tumani	1
22.	Ishtixon tumani	37	22.	Buxoro shahri	1
23.	Oqdaryo tumani	37	23.	Olot tumani	1
24.	Xazorasp tumani	36	24.	G'ijduvon tumani	1
25.	Sariosiyo tumani	35	25.	Shofirkon tumani	1

Manba: jadval O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tuzilgan

Misol tariqasida birgina Urgut tumanining o'zida FHDYO bo'limi xodimlari tomonidan xonadonma-xonadon o'rganilganda tug'ilishi rasmiylashtirilmagan 300 dan ortiq bolalar aniqlangan. Bundan tug'ilganligi rasmiylashtirilmagan bolalarning otalari orasida nikoh yoshiga yetmagan, qonuniy oila qurmaganlarning ulushi ham ko'pligini ko'rish mumkin.

2021 yil eng ko'p erta nikoh holati Sariosiyo tumanida (11 nafar) qayd etilgan. Reytingda yuqori o'rinda turgan tuman va shaharlarda ham 2-3 nafardan erta nikoh holati kuzatilgan.

Tahlillarga ko'ra, 2017 yilda birinchi beshtalikni egallagan tuman (shahar)larning har birida 100 nafardan ko'p erta nikoh holatlari qayd etilgan bo'lsa, 2021 yilda bu ko'rsatkichi atigi 3 nafarni tashkil qilgan.

Rasmiy ma'lumotlar bo'yicha erta nikoh holatlari kamaygan bo'lsa-da, amaliyot aksariyat holatlarda erta nikoh yashirin tusga ega ekanligini ko'rsatdi. Bu esa erta nikoh holatlari va uning sabablarini sotsiologik tadqiqotlar orqali o'rganishni taqozo etadi.

XULOSA

1. Erta nikoh tarixiy, diniy, etnik, ijtimoiy va axloqiy ildizlarga ega bo'lgan yaxshi o'rganilmagan ijtimoiy hodisadir. Olib borilgan tadqiqotlar voyaga yetmagan onalar va ularning farzandlari o'rtasida erta onalikning oila, farzandlar va jamiyat uchun real ijtimoiy oqibatlarini aniqlash maqsadida maxsus tadqiqot o'tkazilmaganligini ko'rsatdi. Erta nikoh va erta tug'ruq haqida ma'lumotlar ko'pincha boshqa tadqiqotlarni o'tkazishda ikkinchi darajali mahsulot hisoblanganligini ko'rsatdi.

2. Inson huquqlari, jumladan xotin-qizlar huquqlari, gender tengligi hamda erta nikoh holatlari bilan bog'liq xalqaro talablar va me'yoriy-hujjatlar O'zbekiston Respublikasida milliy qonunchilikka joriy qilingan. Bu borada BMTning talablari doirasida hisobotlar berib kelinmoqda.

3. Erta nikoh holatlarida ixtiyoriylik va majburlash xatti harakatlari o'rtasidagi farqni aks ettiruvchi normalar va mazkur holatlar uchun belgilangan javobgarlik choralarini tubdan takomillashtirish zaruriyati mavjud.

4. Erta nikoh holatlarida nikohni qayd etmaslik shar'iy nikoh holatida turmush qurishni aniqlashning konkret mexanizmlari ishlab chiqilmagan.

5. Zararli urf-odat va mahalliy (stereotip) va diniy normalarning huquq normalasidan ustunligi kuzatildi.

6. Qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar va javobgarlikka oid normalar ijrosi qoniqarsiz holatda bo'lib, buning asosiy sababi ishlab chiqilgan normalarning tatbiq etilishi va qo'llanilishida amaliyot nuqtai nazaridan "ishlamaydigan" normalar mavjud.

Taklif va tavsiyalar

- milliy qonunchilikda xalqaro normalar talablaridan kelib chiqqan holdagi umum prinsipial holatlar o'rnatilganligiga qaramasdan, konkret holatdagi munosabatlarni tartibga soluvchi normalar yetishmaydi. Jumladan, "erta nikoh" tushunchasi, zararli

urf-odatlar, nikoh bilan bog‘liq bo‘lgan diniy marosim talablari kabi normalarni ishlab chiqishga ehtiyoj mavjud. Bunda halqaro normalar talablari doirasida “bolalar nikohi”, “voyaga yetmaganlar va o‘smirlar tug‘rug‘i” tushunchalarini “erta nikoh va erta tug‘ruq” o‘rniga kirgizish tavsiya qilinadi. Bu holatda qullikka tenglashtirilayotgan “bola huquqlari” tushunchasi yanada oydinlashgan bo‘lardi. Me‘yoriy-huquqiy hujjatlarning xalqaro talablar doirasida “bola” deb hisoblanuvchi shaxslar va ular bilan nikoh munosabatlariga kirishayotgan shaxslarning toifalari ajratilgan bo‘lardi. Chunki, “erta nikoh” tushunchasining yuridik ta‘rifi bilan “bolalar nikohi” tushunchalarining yuridik ahamiyatligini e‘tiborga olish lozim;

- jinoyat va fuqarolik qonunchiligini uyg‘unlashtirish va jinoiy javobgarlikni ota-onalar, diniy marosimni amalga oshiruvchi shaxslarga qaratish. Bunda, “Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risida”gi Kodeksning 473-moddasi va Jinoyat Kodeksining 1251-moddalaridagi ota-onalar, diniy marosimni o‘tkazayotgan shaxslar uchun alohida javobgarlikni belgilash zarur. Ma‘muriy jazo choralarini diniy marosim o‘tkazuvchi shaxs va ota-onalar uchun olib tashlash, to‘g‘ridan to‘g‘ri jinoiy javobgarlikni qo‘llash hamda sanksiyalarini kuchaytirish masalasini ko‘rib chiqish lozim;

- qizlarni himoya qilish va erta nikohdan himoyalash borasida amaldagi qonunchilikning samarali ijrosini ta‘minlash maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organlar va sud organlarini malakasini oshirish;

- mahalliy davlat hokimiyati organlari qarorlari bilan nikoh yoshini bir yilga kamaytirishning aniq mezon va tartibini belgilash lozim. Ya‘ni, aynan qaysi holatda nikoh yoshini kamaytirishga ruxsat berilishini o‘rnatish lozim;

- erta nikohlar bilan bog‘liq hamda “Ayollarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risida”gi (AKBK), “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi (BHK) konvensiyalar qoidalarini bajarish bo‘yicha huquqni qo‘llash amaliyotini nazorat qilish mexanizmlarini joriy etish;

- erta nikoh va erta tug‘ruq tarqalgan hududlarda ta‘lim sifatini oshirish, qizlarini maktabga jo‘natmayotgan ota-onalar uchun ma‘muriy javobgarlik jazo turlarini kuchaytirish va shu hududlarni xususiyatiga xos mahalliy hokimiyat qarorlarini qabul qilish. Qarorlarda hudud xususiyatlarini inobatga olgan holda ta‘lim va kasb

tayyorgarligi, bandlik masalalariga e'tibor qaratish. Ta'lim grantlarini erta nikoh holatlari ko'p uchrayotgan hudud qizlari uchun kengaytirish va motivatsion ko'rinidagi subsidiya, grant, nafaqalar bilan kafolatlash;

- mahalla va maktab hamkorligida qo'shma dasturlarni ishlab chiqish, tarbiya soatlarida, televedeniyada erta turmush qurish oqibatlariga qaratilgan qisqa metrajli videoroliklar, tahliliy davra suhbatlarini ko'paytirish. Shuningdek, juma masjidlarida farzandlarni, ayniqsa qizlarni oliy ta'limga berish haqida, erta turmush qurishning salbiy jihatlariga qaratilgan ma'ruzalarni tashkillashtirish;

- aksariyat erta turmush qurayotganlarni maktab yoshidaligini hisobga olgan holda maktab ma'naviyatchilari va psixologlari, uchastka nozirlari faoliyatiga tanqidiy yondashish. Maktablarning ma'naviyatchilari va psixologlari maktabdagi erta turmushga moyilligi bor o'quvchilar bilan yakka tartibda ishlashini tashkil qilish. Maktablarning ichki tartib qoidalariga o'quvchilar tomonidan amal qilinishini qat'iy nazoratga olish;

- ota-onalar tomonidan voyaga yetmagan qizlarini erta uzatishga majbur qilish, qizlar qaror qabul qilishda cheklangan kuchga ega ekanligini inobatga olgan holda:

- erkak otalarni o'qitish. Otalar bolalar nikohining salbiy oqibatlari to'g'risida ma'lumot olganda, bu ularni o'z qarashlarini o'zgartirishga, qizlarning huquqlari haqida gapirishga va boshqalarni ham shunga undashga ilhomlantirishi mumkin;

- ommaviy axborot vositalarida erta nikoh va erta tug'ruq holatlarining salbiy jihatlarini aks ettiruvchi roliklar ishlab chiqish va telekanallar, ijtimoiy tarmoqlar, veb-sahifalar orqali yoritish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi qonuni // <https://www.lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi // <https://www.lex.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2020 yil 13 iyuldagi "Erta turmush va erta tug'ruq holatlari hamda oilaviy ajrimlar bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi KQ-105-IV-sonli qarori

4. Abduramanov X., Alimjanova D., Dehqonov Sh. Erta turmush: yetti o'lachab, bir kesing... Uslubiy qo'llanma. – Toshkent: “Mahalla va oila” nashriyoti, 2022. – 48 b.

5. Abduramanov X.X., Sodiqova Sh.M., Abdusamatov X.U. Erta turmush – barchaga tashvish. Yoshlar uchun qo'llanma: uslubiy qo'llanma. - Toshkent: “Mahalla va oila nashriyoti”, 2022. – 32 b.

6. Абдураманов Х. Ўзбекистон республикасида демографик ривожланишнинг кўп омилли таҳлили ва истиқбол кўрсаткичлари //Иқтисодиёт ва таълим. –2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 137-142.

7. Абдураманов, Х. (2020). Многофакторный анализ и перспективы демографического развития в Республике Узбекистан. Экономика И Образование, 1(2), 137–142.

8. Абдурахманова, Г. Қ., & Абдураманов, Х. Х. (2018). Ижтимоий соҳалар ва инсон тараққиёти. Т.: Фан ва технология Т, 312.

9. Abduramanov H. H., Honturayev B. B. Ways to eliminate problems with early marriage and premature birth.

10. Abduramanov K. K., Ibragimov L. Z. Regional characteristics of demographic development in the republic of uzbekistan //SEA: Practical Application of Science. – 2015. – Т. 3. – №. 1.

11. Abduramanov K., Dekhkanov S. Experience of foreign countries in the prevention of early marriage and early childbirth //InterConf. – 2021.

12. Khamid A. Ўзбекистон республикасида янги демографик вазиятнинг шаклланиш хусусиятлари //Архив научных исследований. – 2019.

13. Холмўминов, Ш., & Абдураманов, Х. Х. (2020). Қишлоқ аҳолисининг ташқи ва ички меҳнат миграцияларини самарали ташкил этиш. Архив научных исследований, 1(29).

14. Холмўминов, Ш., Хомитов, К., Арабов, Н., Абдураманов, Х., & Саидов, Н. (2020). Qishloq aholisini ish bilan ta'minlashning strategik yo'nalishlari. Архив научных исследований.

15. Abduramanov Hamid Khudaybergenovich. "Demographic Development Tendencies of the Family in Uzbekistan". International Journal of Trend in Scientific Research and Development. Vol 3 (1), 2018, pp.617-620. <https://doi.org/10.31142/ijtsrd19013>
16. Abduramanov, K. K. (2016). Evaluation of the influence demographic factors on aging population in the Republic of Uzbekistan. *Lucrările Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir"*, 42, 93-98.
17. Abduramanov K. K. Ways Of Improving Social Support Of The Aged Population In The Conditions Of Senility Tendency Deepening //European Journal of Business and Economics. – 2010. – Т. 1. DOI: <https://doi.org/10.12955/ejbe.v1i0.80>
18. Абдураманов, Х. Х. (2016). Социальная защита престарелых: на примере Республики Узбекистан. *Проблемы современной экономики*, (2 (58)), 193-196.
19. Ziyadullayevich I. L., Murodovich M. B., Sayidovch M. F. Employment Of Population And Its Geographical Study //JournalNX. – С. 163-167.
20. Abduramanov, H. H. CHANGES OF REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF WOMEN OF FERTILE AGE IN UZBEKISTAN AND FACTORS OF MODERN FERTILITY INCREASE.
21. Abduramonov, X. (2012). Аҳоли кексайиш даражасининг шаклланиш механизмлари ва кўрсаткичлари. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (2), 299-310.
22. Abduramonov X. Ўзбекистон республикасида янги демографик вазиятнинг шаклланиш хусусиятлари //Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2013. – №. 3. – С. 22-31.
23. Khudaybergenovich, A. H. (2018). Demographic Development Tendencies of the Family in Uzbekistan. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 3(1), 617-620.
24. Abduramanov, X. X., & Bakieva, I. A. (2018). Peculiarities of Employment of Population in Ferghana Region. *Economics and Innovative Technologies*, 2018(3), 8.

25. Абдураманов Х. Ўзбекистон республикасида демографик ривожланишнинг кўп омилли таҳлили ва истиқбол кўрсаткичлари //Экономика И Образование. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 137-142.

26. Абдурахмонов ҚХ, Абдураманов ХХ. "Демография." Ўқув қўлланма– Т.: Ношир 200 (2011).

27. Ibragimov, L. (2015). Employment of population in the study of family business. In Modern view on the future of science”. International Innovation Research Senter “OMEGA SAINS”. International Conference Kon-76 (pp. 39-42).